

Les déterminants du chômage au Maroc Approche microéconomique par le modèle logit

The determinants of unemployment in Morocco microeconomic approach using the logit model.

Auteur 1 : JADOURI Echaimaa

Auteur 2 : RAGBI Aziz.

JADOURI Echaimaa, doctorante chercheuse
Université Mohammed V de Rabat / Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Agdal, Maroc
Laboratoire d'économie appliquée (LEA)

RAGBI Aziz, Enseignant chercheur
Université Mohammed V de Rabat / Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Agdal, Maroc
Laboratoire d'économie appliquée (LEA)

Déclaration de divulgation : L'auteur n'a pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : JADOURI, E. & RAGBI, A (2024) « Les déterminants du chômage au Maroc Approche microéconomique par le modèle logit », African Scientific Journal « Volume 03, Numéro 25 » pp: 0156 – 0168.

Date de soumission : Juillet 2024

Date de publication : Août 2024

DOI : 10.5281/zenodo.12919097
Copyright © 2024 – ASJ

Résumé

Le taux de chômage au Maroc a dégringolé d'une manière exponentielle ces dernières années, dont les causes qui peuvent déterminer le chômage sont multiples. L'objectif de cet article est d'estimer les effets des caractéristiques individuelles sur le chômage en utilisant un modèle logit. Les résultats qui en découlent indiquent que les principaux déterminants du chômage sont l'âge, le niveau d'éducation, le milieu de résidence et le genre. L'analyse statistique de ces éléments révèle que ces déterminants influencent significativement le chômage au seuil de 5%.

Mots clés : chômage-régression logistique- emploi- politique publique

Abstract

The unemployment rate in Morocco has plummeted exponentially in recent years, with multiple potential causes for unemployment. The objective of this article is to estimate the effects of individual characteristics on unemployment using a logit model. The resulting findings indicate that the main determinants of unemployment are age, level of education, place of residence, and gender. The statistical analysis of these elements reveals that these determinants significantly influence unemployment at a 5% threshold.

Keywords: unemployment, logistic regression, employment, public policy

Introduction

Les enjeux du chômage créent une pression sociale et économique continue, et ce malgré les efforts déployés pour maîtriser la situation alarmante sur le marché du travail de trouver des solutions efficaces pour contenir la croissance du chômage. Le taux de chômage a atteint un pic historique du jamais enregistré depuis l'année 2000 en franchissant 12,9% en 2023 un chiffre qui a dépassé tout ce que le Maroc a connu auparavant. La crise du chômage est devenue un défi persistant qui a même surpassé les périodes de la pandémie du covid 19, l'impact de ce phénomène sur les catégories de la population se manifeste de manière transversale sur la société marocaine. En effet la montée du chômage a frappé particulièrement les jeunes et les femmes, la tranche la plus sévèrement touchée. Cette toile qui souligne les écarts de genre, en fonction du niveau de la formation, entre les régions et le milieu de résidence accentuent les disparités sur le marché de l'emploi qui ne sont pas les moindres. la montée importante du chômage figure aux premières loges des grandes préoccupations actuelles de la collectivité nationale et que cette montée conséquente est due à un tas d'éléments microéconomiques et macroéconomiques ce qui mène à faire le point sur certains éléments comme étant des déterminants du chômage et ce dans le cadre d'une perspective de lutter contre ce fléau et ses répercussions sur l'ensemble du territoire marocain et de créer des emplois significatifs en termes de qualité et de quantité qui peuvent en tout cas absorber les personnes qui arrivent sur le marché du travail et qui ne trouvent pas des opportunités favorables à leurs diplômes.

Les analyses du chômage ont pris des diverses trajectoires, pour John Maynard Keynes le chômage est déterminé par la demande globale des biens et services produits par l'entreprise, en fait ces entreprises produisent et embauchent en fonction de la demande effective, c'est-à-dire des anticipations en matière de demande en biens et services. Si les entreprises anticipent (à tort ou à raison) que leurs ventes futures seront inférieures, elles vont réduire dès le moment leur production pour éviter l'accumulation des stocks (Michel Husson, 2021), (**Abderrahim FERROUD, Zakaria BENJOUID, Youness DABNICH, 2021**) et (**Mohamed Saib MUSETTE, 1998**). Ce faisant, elles vont réduire leurs effectifs, en arrêtant d'embaucher, voire en licenciant du personnel. Alors que dans l'approche classique le chômage est associé à une rigidité extrême sur le marché du travail, le salaire minimum par exemple décourage les entreprises à embaucher créant ainsi du chômage. Les règles et les législations empêchent l'ajustement automatique de l'offre et de la demande. Les classiques parlent du chômage volontaire du par des salaires inflexibles et trop élevés qui réduisent la rentabilité des

entreprises et les découragent à produire davantage. Dans le même registre, le modèle des insiders-outsiders renoue avec la pensée keynésienne et qui explique certaines rigidités à l'embauche sur le marché du travail, il repose sur le fait que l'investissement de productivité vise à substituer durablement la machine à l'homme, ce qui est à l'antipode de l'investissement de capacité et conduit inévitablement au chômage technologique (Standing, 1984). En même temps le lien entre emploi-chômage devient plus détendu, et évoluant en fonction des facteurs de plus en plus compliqués. La création d'emplois n'amène pas automatiquement à une réduction équivalente du chômage. Le facteur démographique apparaît comme une contrainte sur le marché du travail. En effet seuls les travailleurs ayant un emploi (les insiders) pèsent dans les négociations salariales. Cette influence s'exerce au détriment des chômeurs, exclus de la négociation (outsiders).

Dans ce qui suit, on va essayer d'identifier les déterminants microéconomiques du chômage à partir des données sur la population qui se compose de 38212 individus pour 2017 et 37062 pour 2019 émanant de l'ONDH (observatoire national du développement humain) en utilisant un modèle logit dont la variable dépendante est binaire, c'est une méthode qui permet de modéliser les variables ordinales afin de déterminer une relation de dépendance entre une variable à expliquer et une série des variables explicatives. Ce papier est articulé en trois principaux points. Le premier se penche sur la méthodologie à laquelle fait recours l'étude ainsi la présentation des données et la spécification du modèle. Le deuxième sur les statistiques descriptives. Le troisième point porte sur l'estimation du modèle. Le quatrième sur principaux résultats et discussion. Le dernier point conclusion.

1. Méthodologie :

L'analyse des déterminants du chômage va être estimée à l'aide d'un modèle logistique binaire en raison de la nature de la variable dépendante. L'objet est que cette variable dichotomique qui prend deux modalités soit expliquée par des observations réelles et aussi pour faire des prédictions sur cette variable catégorielle par rapport à la variable continue. Le recours à l'approche microéconomique permet une bonne description des faits et une analyse plus pointue pour comprendre et mettre un coup de projecteur sur la complexité de l'environnement économique et le comportement des individus. Dans cette étude l'échantillon porte sur 38212 individus pour l'année 2017 et 37062 individus pour l'année 2019.

Cette modélisation consiste à mesurer l'effet exercé par chacune des diverses caractéristiques démographiques et socioéconomiques sur la variable discrétisée objet de l'analyse, noté y prenant les valeurs 1 si la pratique analysée s'est réalisée et 0 sinon.

1.1.Présentation des données

Tableau 1 : présentation des variables

Variabes	Description
Emploi (variable dépendante)	0 pas d'emploi /1 ayant un emploi
Age	Soit une catégorie d'âge de 15 à 60 ans
Genre	Homme/ femme
Niveau d'éducation	Primaire/ secondaire/ supérieur /aucun
Milieu de résidence	Rural / urbain / régional

Source : ONDH

1.2.Spécification

Pour un individu échantillon, la valeur prise par cette variable endogène y est associée à ses caractéristiques démographiques et socioéconomiques, notées x_1, x_2, \dots, x_k et dites variables exogènes par le modèle suivant :

$$y = \mu + \sum_{i=1}^k \beta_i x_i + u$$

Avec :

μ et $\beta_i, i= 1$ à k , sont des coefficients du modèle

u : le terme aléatoire

Dans le modèle logit dichotomique, la probabilité de réalisation de la pratique étudiée est choisie sous une forme logistique :

$$p(y = 1) = \frac{1}{1 + \exp(-\mu - \sum_{i=1}^k \beta_i x_i)}$$

- Les valeurs numériques des coefficients n'ont pas d'interprétation directe ; leur signe et le fait qu'ils soient ou non significatifs sont, en revanche, interprétables. Le signe permet de savoir si la probabilité de réalisation d'une pratique donnée est une fonction croissante (signe positif) ou décroissante (signe négatif) de la variable explicative correspondante ; toutes choses égales par ailleurs.

- La non signification de certains coefficients permet de repérer les variables n'influençant pas la réalisation de la pratique étudiée.
- Le degré de précision d'un coefficient du modèle est évalué par la valeur absolue de son rapport à son écart-type, noté x . Lorsque la colonne "P(x>t)" indiquée dans les divers tableaux prend une valeur inférieure à 0,05, le coefficient est significativement différent de 0 au seuil de 5%.

2. Statistique descriptive

Tableau 2 : Tri à plat des variables explicatives en fonction de la variable expliquée

Caractéristiques	Non	Oui	Total	P-value
<u>Catégorie d'âge</u>				<0.001
[15,25)	10,115 (84%)	1,977 (16%)	12,092 (100%)	
[25,35)	5,985 (53%)	5,252 (47%)	11,237 (100%)	
[35,45)	4,504 (47%)	4,982 (53%)	9,486 (100%)	
[45,60]	6,642 (53%)	5,894 (47%)	12,536 (100%)	
<u>Genre</u>				<0.001
Homme	6,505 (29%)	15,594 (71%)	22,099 (100%)	
Femme	20,741 (89%)	2,511 (11%)	23,252 (100%)	
<u>Niveau scolaire</u>				<0.001
Sans	8,446 (68%)	3,916 (32%)	12,362 (100%)	
Primaire	5,351 (52%)	4,998 (48%)	10,349 (100%)	
Secondaire	10,174 (60%)	6,730 (40%)	16,904 (100%)	
Supérieur	3,275 (57%)	2,461 (43%)	5,736 (100%)	
<u>Milieu</u>				0.5
Rural	11,969 (60%)	7,895 (40%)	19,864 (100%)	
Urbain	15,277 (60%)	10,210 (40%)	25,487 (100%)	
<u>Région</u>				<0.001
Rabat-Salé-Kénitra	2,868 (57%)	2,161 (43%)	5,029 (100%)	

Casablanca-Settat	3,511 (57%)	2,647 (43%)	6,158 (100%)	
Béni Mellal-Khénifra	2,381 (65%)	1,303 (35%)	3,684 (100%)	
Drâa-Tafilalet	2,475 (64%)	1,411 (36%)	3,886 (100%)	
Fès-Meknès	2,806 (59%)	1,961 (41%)	4,767 (100%)	
Marrakech-Safi	2,868 (59%)	1,977 (41%)	4,845 (100%)	
L'Oriental	2,229 (61%)	1,430 (39%)	3,659 (100%)	
Souss-Massa	2,001 (61%)	1,268 (39%)	3,269 (100%)	
Sud	3,611 (65%)	1,956 (35%)	5,567 (100%)	
Tanger-Tétouan-Al Hoceima	2,496 (56%)	1,991 (44%)	4,487 (100%)	

Source : Auteur sur la base des données de l'Enquête de l'ONDH (2017-2019)

3. Modélisation économétrique de la relation entre le chômage et les caractéristiques individuelles socioéconomiques

Tableau 3 : Estimation de l'impact des déterminants du chômage sur l'accès au marché du travail

Caractéristiques	Vague 2017		Vague 2019	
	OR	P-value	OR	P-value
<u>Catégorie d'âge</u>				
[15,25)				
[25,35)	9.18	<0.001	10.1	<0.001
[35,45)	17.2	<0.001	19.8	<0.001
[45,60]	15.0	<0.001	15.9	<0.001
<u>Genre</u>				

Homme				
Femme	0.03	<0.001	0.03	<0.001
<u>Niveau scolaire</u>				
Sans				
Primaire	2.13	<0.001	1.98	<0.001
Secondaire	1.45	<0.001	1.73	<0.001
Supérieur	1.49	<0.001	2.27	<0.001
<u>Milieu</u>				
Rural				
Urbain	0.75	<0.001	0.85	<0.001
<u>Région</u>				
Rabat-Salé- Kénitra	Référence			
Casablanca- Settat	1.18	0.002	1.00	>0.9
Béni Mellal- Khénifra	0.91	0.2	0.66	<0.001
Drâa-Tafilalet	0.72	<0.001	0.70	<0.001
Fès-Meknès	0.84	0.004	0.85	0.005
Marrakech-Safi	1.06	0.3	0.91	0.11
L'Oriental	0.74	<0.001	0.77	<0.001
Souss-Massa	1.23	0.002	0.78	<0.001
Sud	0.94	0.3	0.60	<0.001

Tanger- Tétouan-Al Hoceima	1.09	0.15	1.12	0.050
----------------------------------	------	------	------	-------

Source : Auteur sur la base des données de l'Enquête de l'ONDH (2017-2019)

4. Analyse des résultats

On passe à présent à l'interprétation de l'impact des caractéristiques démographiques et socioéconomiques sur l'emploi. Les estimations du modèle à travers la méthode dite de la régression logistique, montre que toutes les variables exogènes reprises sont significatives au seuil de 5%. Ces variables ont donc une influence sur la variable endogène, l'emploi. Ce résultat conforte les conclusions des travaux antérieurs (KPOGHOMOU Makolo, Mamady Yaya CISSÉ 2024), (MUTUNZI Adrien, KIZA Jean-Pierre, TSHIMPANGA Joseph, 2022), (AMENOUDJI Ahoéfa Améyo, WONRYA Kwami Ossadzifo, 2023) et (Laurent Gobillon, Harris Selod, 2007).

En effet, les personnes dont leur âge est compris entre 35 et 45 ans ont plus de chance d'intégrer le marché du travail que ceux dont leur âge est compris entre 15 et 25, en plus les personnes âgées de 45 à 60 ans ont plus de chance d'être employées par rapport à ceux de 25 et 35 ans, ce qui reflète le poids faible des jeunes sur le marché du travail, le taux d'emploi de cette frange de la population est passée de 42,8% à 31,8% entre 2000 et 2022 même si l'effectif de cette jeunesse demeure important et continuera d'augmenter à l'horizon de 2030 face à une insuffisance de création d'emploi qui peut absorber l'augmentation de la population en âge de travailler. Dans le même sens, les femmes ont beaucoup moins de chance de trouver un emploi par rapport aux hommes, ceci dit que les jeunes et les femmes sont des maillons faibles du marché du travail au Maroc.

Par niveau d'instruction, les personnes qui ont un diplôme supérieur ont plus de chance d'être employées que ceux ayant un niveau primaire ou secondaire, une telle dynamique vertueuse puisque on assiste à une amélioration du niveau éducatif de la population. En ce qui concerne le milieu de résidence, les habitants du milieu rural ont plus de chance de travailler que ceux dans le milieu urbain, Cela est dû à l'importance économique et sociale de l'agriculture qui emploie à peu près 38% de la population active et qui génère environ 14% du produit intérieur brut.

Les habitants de la région du Sud ont moins de chance d'être employés par rapport à ceux de la région de Rabat-Salé-Kenitra. En suite les habitants des régions de Casablanca-Settat et

Tanger-Tétouan-Al Hoceima ont plus de chance d'être employés que ceux de la région de référence pour les deux vagues 2017 et 2019. Ce qu'on constate d'après les chiffres en appuis des inégalités flagrantes et des écarts significatifs de genre que ce soit l'âge, la répartition de la population active au niveau national selon le niveau scolaire et le sexe montre que les hommes sont plus actifs que les femmes quel que soit le niveau d'instruction. L'analyse par milieu de résidence révèle que la parité homme/femme est plus inégalitaire en milieu urbain qu'en milieu rural, ainsi que l'écart de parité homme/femme en milieu rural s'explique largement par l'importance de l'inactivité féminine par rapport aux hommes que par les difficultés d'accès à l'emploi. De plus la nature des emplois occupés par les hommes fait cas de la forte présence des femmes dans les secteurs à faible valeur ajoutée. Les emplois occupés par les femmes évoluent selon le niveau d'éducation avec une forte concentration des femmes, sans niveau d'éducation dans les secteurs à faible productivité et des postes moins qualifiés, aussi bien dans les zones urbaines que rurales.

Dans cette situation où le chômage est croissant, la politique de l'emploi constitue un outil important pour lutter contre le sous-emploi persistant, de plus les inégalités de chance constatées sur le marché du travail est à intégrer dans l'élaboration des politiques publiques (Abram Ana, Hoyos Alejandro, Narayan Ambar, Tiwari Sailesh, 2013), (Gérard-Prenveille, 2003). Il convient toutefois de noter que la complexité des questions de politiques d'emploi ne réside pas seulement dans la détermination des stratégies gouvernementales mais aussi de définition. Les contours de la politique de l'emploi sont flous et sa pertinence reste souvent controversée. Elles s'inscrivent dans le cadre de politiques publiques plus larges (politiques, sociales, politiques macroéconomiques) et d'institutions du marché du travail (Gladys Lopez-Acevedo, Gordon Betcherman, Ayache Khellaf, And Vasco Molini, 2021) et (Laura Gérard-Prenveille, 2003).

Conclusion

La question de l'emploi au Maroc est primordiale et occupe une place importante vu qu'elle touche énormément le fer de lance du développement de notre à savoir les jeunes et les diplômés. Le chômage est un phénomène qui touche à la fois le volet social et économique ce qui nécessite un régime d'une croissance pour l'emploi, en d'autres termes l'économie doit rentrer dans toute la branche de production. Dans ce sens, les politiques publiques qui ont été adoptées notamment dans les secteurs de l'industrie, l'agriculture et les services, ont été toujours conçues en prenant en considération la corrélation entre stabilité sociale et le chômage. Dans cette étude, on a adopté une réflexion à dimension microéconomique pour identifier les déterminants du chômage, les résultats ressortent que les caractéristiques démographiques et socioéconomiques telles que l'âge, le genre, le niveau d'éducation, le milieu de résidence ont un effet significatif sur le chômage.

L'emploi au Maroc se distingue par un chômage de longue durée, un emploi précaire et moins bien rémunéré surtout parmi jeunes. La lutte contre le chômage est l'un des piliers fondamentaux du pacte social, elle doit faire l'objet d'un traitement volontariste et déterminé, à même de concevoir et de mettre en œuvre des solutions durables en phase avec la réalité du marché du travail marocain.

ANNEXES

Statistiques descriptives (2017-2019)

Characteristic	NON, N = 27,246 ¹	OUI, N = 18,105 ¹	Overall, N = 45,351 ¹	p-value ²
cat_age				<0.001
[15,25]	10,115 (84%)	1,977 (16%)	12,092 (100%)	
[25,35]	5,985 (53%)	5,252 (47%)	11,237 (100%)	
[35,45]	4,504 (47%)	4,982 (53%)	9,486 (100%)	
[45,60]	6,642 (53%)	5,894 (47%)	12,536 (100%)	
GENRE				<0.001
HOMME	6,505 (29%)	15,594 (71%)	22,099 (100%)	
FEMME	20,741 (89%)	2,511 (11%)	23,252 (100%)	
NIV_SCO				<0.001
SANS	8,446 (68%)	3,916 (32%)	12,362 (100%)	
PRIMAIRE	5,351 (52%)	4,998 (48%)	10,349 (100%)	
SECONDAIRE	10,174 (60%)	6,730 (40%)	16,904 (100%)	
SUPERIEUR	3,275 (57%)	2,461 (43%)	5,736 (100%)	
MILIEU				0.5
RURAL	11,969 (60%)	7,895 (40%)	19,864 (100%)	
URBAN	15,277 (60%)	10,210 (40%)	25,487 (100%)	

Characteristic	NON, N = 26,571 ¹	OUI, N = 17,191 ¹	Overall, N = 43,762 ¹	p-value ²
cat_age				<0.001
[15,25]	9,956 (83%)	1,996 (17%)	11,952 (100%)	
[25,35]	5,777 (55%)	4,756 (45%)	10,533 (100%)	
[35,45]	4,507 (49%)	4,631 (51%)	9,138 (100%)	
[45,60]	6,331 (52%)	5,808 (48%)	12,139 (100%)	
GENRE				<0.001
HOMME	6,497 (30%)	14,911 (70%)	21,408 (100%)	
FEMME	20,074 (90%)	2,280 (10%)	22,354 (100%)	
NIV_SCO				<0.001
SANS	9,553 (66%)	4,831 (34%)	14,384 (100%)	
PRIMAIRE	4,846 (50%)	4,820 (50%)	9,666 (100%)	
SECONDAIRE	9,563 (62%)	5,837 (38%)	15,400 (100%)	
SUPERIEUR	2,609 (61%)	1,703 (39%)	4,312 (100%)	
MILIEU				<0.001
RURAL	11,384 (60%)	7,715 (40%)	19,099 (100%)	
URBAN	15,187 (62%)	9,476 (38%)	24,663 (100%)	

Estimation du modèle logit (2017-2019)

Characteristic	OR [†]	p-value
cat_age		
[15,25)	—	
[25,35)	10.1	<0.001
[35,45)	19.8	<0.001
[45,60]	15.9	<0.001
GENRE		
HOMME	—	
FEMME	0.03	<0.001
NIV_SCO		
SANS	—	
PRIMAIRE	1.98	<0.001
SECONDAIRE	1.73	<0.001
SUPERIEUR	2.27	<0.001
MILIEU		
RURAL	—	
URBAN	0.85	<0.001

Characteristic	OR [†]	p-value
cat_age		
[15,25)	—	
[25,35)	9.18	<0.001
[35,45)	17.2	<0.001
[45,60]	15.0	<0.001
GENRE		
HOMME	—	
FEMME	0.03	<0.001
NIV_SCO		
SANS	—	
PRIMAIRE	2.13	<0.001
SECONDAIRE	1.45	<0.001
SUPERIEUR	1.49	<0.001
MILIEU		
RURAL	—	
URBAN	0.75	<0.001

BIBLIOGRAPHIE

- Abderrahim FERROUD, BENJOUID, Z., Youness DABNICH, 2021. The growth-unemployment relationship in Morocco: Theoretical test and empirical validation.
- Abras, A., Hoyos, A., Narayan, A., Tiwari, S., 2013. Inequality of opportunities in the labor market: evidence from life in transition surveys in Europe and Central Asia. IZA J Labor Develop 2, 7.
- Gérard-Prenveille, L., 2003. Déterminants du taux de chômage d'équilibre et ajustements sur le marché du travail : une analyse sur données françaises : *Économie & prévision* n o 159, 17–37.
- Gobillon, L., Selod, H., 2008. Les déterminants locaux du chômage en région parisienne : *Économie & prévision* n° 180-181, 19–38.
- Husson, M., 2021. Comment les économistes dominants expliquent le chômage. *Rev. Bras. Econ. Soc. Trab.* 3, e021012.
- Lopez-Acevedo, G., Betcherman, G., Khellaf, A., Molini, V., 2021b. Morocco's Jobs Landscape: Identifying Constraints to an Inclusive Labor Market. The World Bank.
- Makolo, K., Cissé, M.Y., n.d. Analyse des déterminants socio-démographiques favorisant le chômage au marché sénégalais : zone rurale et urbaine. 5.
- Musette, M.S., n.d. Les théories économiques à l'épreuve du chômage.
- MUTUNZI Adrien, KIZA Jean-Pierre, TSHIMPANGA Joseph, 2022. Determinants of unemployment among young graduates in the city of Kisangani.